

O'ZBEKISTONNING TURKIY KENGASHDAGI FAOLIYATI VA ISHTIROKINING STARTEGIK ISTIQBOLLARI: TURKIY KENGASHNING BOSHQA MINTAQAVIY TASHKILOTLARDAN FARQLI JIHALARI (QIYOSIY TAHLIL ASOSIDA)

Jiyanov Sardor Shuxratovich¹, Tashev Farrux Muzaffarovich²

¹Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, "Xalqaro huquq" fakulteti
2-bosqich talabasi

²Ilmiy raxbar

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, "Davlat boshqaruvi va ommaviy huquq" kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5965171>

Annotatsiya: Muallif tomonidan ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining Turkiy Kengashdagi faoliyati istiqbollari, mamlakatning kengash a'zosi sifatida ishtiroki natijalari, shuningdek tashkilotning boshqa tashkilot va birlashmalardan farqli xususiyatlari yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: turkiy tillar, tinchlik va xavfsizlik, Naxichevan kelishuvi, ratifikatsiya, xalq manfaatlari, qardoshlik, innovatsiya, venchur jamg'armalari, kotibiyat, vazirlar kengashi

Turkiy Kengash – turkiy tilli mamlakatlardan tashkil topgan xalqaro tashkilot. Tashkilotning asosiy maqsadi – kengashga a'zo mamlakatlar o'rtasidagi ishonch va aloqalarni yanada mustahkamlash, savdo, iqtisodiyot, transport, energetika turizm va madaniy-ma'rifiy sohada hamkorlikni rivojlantirish, mintaqada tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash sa'y harakatlarini muvofiqlashtirishdan iborat.

1992-yilda ilk bor Turkiyaning marhum prezidenti Turg'ut O'zal tashabbusi bilan "Turkiyzabon davlatlar sammiti bo'lib o'tdi. 2009-yilning 3-oktyabr kuni Ozarbayjonning Naxichevan shahrida Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkiya o'rtasida "Naxichevan kelishuvi" imzolandi va "Turkiy kengash" xalqaro tashkilotiga asos solindi. Tashkilot kotibiyatining bosh binosi Turkiyaning Istanbul shahrida joylashishi aniqlab olindi. Tashkilotning rasmiy tillari: inglizcha, turkcha, o'zbekcha, qozoqcha, ozarbayjoncha va qirg'izcha.

2019-yil 14-sentyabrda O'zbekiston Respublikasi Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashini tuzish to'g'risidagi Naxichevan bitimini ratifikatsiya qildi. Prezident tomonidan Oliy Majlis Senatining 22-yalpi majlisida ma'qullangan "Turkiy tilli davlatlar hamkorligi Kengashini tuzish to'g'risidagi Naxichevan Bitimini

(Naxichevan, 2009 yil 3 oktabr) ratifikatsiya qilish haqida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni imzolandi.

O‘zbekiston Respublikasining Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashiga a‘zo bo‘lishi yirik strategik ahamiyat kasb etgan voqe‘lik bo‘ldi. Qayd etilishicha, O‘zbekistonning Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashida ishtiroki ushbu tashkilotning a‘zo-davlatlari bilan siyosiy, savdo-iqtisodiy, huquq-tartibot, tabiatni muhofaza qilish, madaniy, ilmiy-texnikaviy, ta‘lim, energetika, transport, kredit-moliya va o‘zaro manfaatli boshqa sohalarda hamkorlikni yanada kengaytirishga ko‘mak ko‘rsatadi.

O‘zbekiston turkiy tilli mamlakatlar o‘rtasida aholi soni bo‘yicha dunyoda Turkiydan so‘ng ikkinchi o‘rinni egallaydi. Bu esa Turkiy tilli davlatlar kengashi O‘zbekiston tashkilotga a‘zo bo‘lgunga qadar to‘la-to‘kis shakllanmaganligidan dalolat beradi. O‘zbekiston Respublikasining tashkilotga a‘zo bo‘lishi tashkilotning boshqa a‘zolari tomonidan anchayin iliq kutib olindi. Rasmiy shaxslar, ekspertlar xalqimizning turkiylar tarixidagi o‘rni, bugungi salohiyati va ahamiyatini e‘tirof etdi.

O‘zbekiston Respublikasining tashkilotga a‘zo bo‘lishi to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev “Turkiy Kengashga a‘zolik xalqimizning tub manfaatlariga to‘la javob beradi. Bugungi kunda o‘rtamizda nafaqat madaniy-ma‘naviy aloqalar, balki savdo-iqtisodiy munosabatlar ham yangi bosqichga ko‘tarilmoqda. Oxirgi uch yilda davlatlarimizning o‘zaro savdo hajmi salkam ikki barobarga oshdi, mingdan ortiq yangi qo‘shma shirkatlar ochildi. Transport qatnovlari kengaymoqda, vizasiz tartib asosida turistlar oqimi tobora ko‘paymoqda, xalqlarimizning qardoshlik rishtalari mustahkamlanmoqda” – deya o‘z fikrini bildirib o‘tdi.

Bugungi kunda tashkilotda quyidagi sohalar faoliyat yuritmoqda:

- Istanbul kotibiyati
- Prezidentlar kengashi
- Tashqi ishlar vazirlari kengashi
- Yuqori martabalilardan tashkil topgan komitet
- Turkiyzabon davlatlar oqsoqollari kengashi
- Bokudagi parlament assambleyasi
- Ostonadagi turkiy akademiya
- Turkiy madaniyat xalqaro tashkiloti

O'zbekiston Respublikasining Turkiy kengashga qo'shilishi kutilgan va tabiiy jarayon edi. 2017-yildan boshlab O'zbekiston Respublikasining Turkiy kengash ishtirokchi davlatlari bilan ikki tomonlama savdo aylanmasi yiliga o'rtacha 30% ga oshib bormoqda. Shuningdek, Turkiy kengash a'zosi hisoblangan Turkiya, Ozarbayjon kabi iqtisodi yaxshi rivojlangan, va strategik jihatdan ancha qulay sharoitda joylashgan mamlakatlar bilan yaqindan aloqalar Respublika uchun yaxshi natijalarga olib kelishi mumkin. Yaxshi bilamizki bugungi kunga kelib tashkilot xaritasi ancha kengaygan. A'zo mamlakatlardan tashqari rivojlangan yevropa davlati bo'lgan Vengriya kuzatuvchi maqomini. Shuningdek Turkmaniston va Shimoliy Qibris turk respublikalarining tashkilotga a'zo bo'lishi kutilmoqda. O'zbekiston Respublikasi uchun tashkilot doirasida aloqalarni mustahkamlash mamlakat iqtisodiyotida sezilarli ijobiy o'zgarishlarga olib keladi. Quyidagi jadval orqali kengashga a'zo mamlakatlar iqtisodiy salohiyati bilan tanishib chiqish mumkin:

Davlat	Poytaxti	Maydoni	Aholisi soni (ming)	YIM	YIM Aholi jon boshiga
Ozarbayjon	Boku	86 600 km ²	10 073	174 mlrd. doll.	18 500 doll.
O'zbekiston	Toshkent	448 976 km ²	34 037	222 mlrd. doll.	7 000 doll.
Qirg'iziston	Bishkek	198 500 km ²	6 389	23 mlrd. doll.	4000 doll.
Qozog'iston	Nur-Sulton	2 724 902 km ²	18 690	460 mlrd. doll.	26 700 doll.
Turkiya	Anqara	783 562 km ²	83 155	2 100 mlrd. doll.	22 000 doll.

Jami:	-	4 242 540 km ²	152 344	2 979 mlrd. doll.	15 640 doll.
-------	---	------------------------------	---------	----------------------	--------------

O'zbekiston yuk tashish va transport sohalari uchun noqulay tabiiy sharoitga ega mamlakat. Chunki mamlakat dunyoda kamsonli dengizga to'g'ridan to'g'ri chiqish imkoniyatiga ega bo'lmagan davlatlardan biri hisoblanadi. Dengizga chiqish uchun bosib o'tilishi kerak bo'lgan eng qisqa masofa 3000 km. ni tashkil etadi. Bu esa mamlakat iqtisodiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Lekin, Turkiy kengash bu masalani ijobiy hal etish uchun muhim omil bo'lishi mumkin. Buning sababi O'zbekiston kengashga a'zo mamlakatlar hududi orqali o'z mahsulotlarini dunyo bozoriga to'g'ridan to'g'ri olib chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, Yevropa va Osiyoni bog'laydigan asosiy quruqlik transport yo'llari ham asosan kengashga a'zo mamlakatlar hududidan o'tgan. O'zbekistonda ishlab chiqariladigan qishloq xo'jalik mahsulotlari, sanoat mahsulotlarining ayrim turlari, paxta va boshqa mahsulotlarga ushbu mamlakat bozorlarida talab katta. Bu ham o'z navbatida mamlakatning iqtisodiy sohadagi faoliyatiga ijobiy ta'sir qiladi. Kengash a'zolari bo'lgan Ozarbayjon va Turkiya respublikalari turizm sohasida yuqori darajada rivojlangan mamlakatlar. O'zbekistonning ham ulkan turizm salohiyatini hisobga olsak, ushbu mamlakatlar bilan hamkorlik turizm sohasi uchun ham samarali ta'sir ko'rsatadi. Ushbu mamlakatlar fuqarolarini Respublika hududidagi turizm ob'ektlariga jalb qilish mamlakatdagi turizm sohasida ijobiy o'zgarishlarni ta'minlaydi. O'zbekiston uchun tashkilot doirasidagi investitsiya, biznes va tadbirkorlik masalalari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shunga ko'ra 2019-yil 5-oktyabrda Toshkent shahrida Turkiy tilli davlatlar Ishbilarmonlar kengashi majlisi hamda Investitsiya forumi o'tkazildi. 2019-yilning 15-oktyabrida Ozarbayjonda bo'lib o'tgan Turkiy kengashning VII sammitida Prezident Shavkat Mirziyoyev ushbu sohaga ham alohida to'xtalib o'tdi. O'zbekiston Prezidenti tadbirkorlar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri va ishonchli aloqalarni o'rnatish uchun eng qulay sharoitlar yaratishni ustuvor vazifa deb qayd etdi. Shu borada qo'shma texnoparklar, startup innovatsiya kompaniyalari va venchur jamg'armalari tashkil etish, qo'shma investitsiya fondi va turkiy davlatlar savdo uylarini birgalikda barpo etish tashabbusini ilgari surdi.

Tashkilotning yana bir muhim jihati bu – mamlakatimizning strategik manfaatlariga qay darajada javob berishi bilan bog'liq. Biz yaxshi bilamizki tashkilot a'zolari bo'lgan davlatlar qadim davrlardan beri mustahkam aloqalarga ega. Bu esa o'z navbatida tashkilot doirasidagi muloqotlarga o'zining ijobiy

ta'sirini ko'rstadi. Tashkilot Respublikaning strategik manfaatlari uchun bir qancha ijobiy jihatlarga ega. Masalan, tashkilot a'zosi hisoblangan Turkiya o'z mintaqasida va dunyo miqyosida o'z o'rniga ega mamlakat. Ushbu mamlakat bilan yaqin aloqalar mamlakatning strategik jihatdan obro'sini mustahkamlaydi. Lekin ayrim omillar tashkilot doirasidagi hamkorlikni chegaralanishiga olib kelishi mumkin. O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston ShHT ning doimiy a'zolari hisoblanadi. Turkiya esa NATO ning. Bu esa mamlakatlar miyosidagi harbiy va strategik aloqalarning qisman cheklanishiga olib keladi. Shunga qaramasdan harbiy, texnikaviy, ilmiy, madaniy va iqtisodiy salohiyati yuqori mamlakatlar bilan har tomonlama o'ylangan teng miqyosdagi yaqin aloqa mamlakatimiz uchun yirik strategik yutuqlarga olib kelishi mumkin. Bunga misol qilib Turkiyaning so'nggi yillar davomida harbiy texnikalar, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish va boshqa sohalardagi yutuqlari mamlakatning dunyo miqyosida obro'sini oshirayotganligida ko'rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://t.me/JAHONSIYOSATI>
2. <https://t.me/centerasiastudy>
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Turkiy_davlatlar_tashkiloti
4. <https://www.gazeta.uz/oz/2021/11/12/turkiy-kengash/>
5. <https://www.facebook.com/turkicstates/posts/3053880464698360/>